

Кушніренко Анатолій Григорович,
к.т.н., доцент, кафедра електричної
інженерії ВП НУБіП України «НАТІ»

ПОЄДНАННЯ ПЕРЕДПОСІВНОГО МІКРОХВИЛЬОВОГО ОБРОБІТКУ НАСІННЯ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР ІЗ ВІДНОВЛЮВАЛЬНИМИ ДЖЕРЕЛАМИ ЕНЕРГІЇ В ГОСПОДАРСТВАХ

Сучасне сільське господарство функціонує в умовах прогресуючих змін клімату (посухи, зниження родючості ґрунтів) та зростаючих вимог до екологічності продукції. Це зумовлює необхідність пошуку та впровадження інноваційних, енергоефективних і безпечних для довкілля технологій. Одним із таких рішень є використання електротехнологій, зокрема мікрохвильового (НВЧ) обробітку насіння перед посівом. Водночас, стрімкий розвиток відновлювальних джерел енергії (ВДЕ) відкриває шляхи для автономного енергозабезпечення таких процесів.

Мета дослідження – проаналізувати ефективність передпосівної мікрохвильової стимуляції насіння зернових культур та обґрунтувати доцільність її поєднання з використанням енергії локальних ВДЕ у межах окремих господарств.

Передпосівна мікрохвильова обробка базується на впливі електромагнітного поля надвисокої частоти на посівний матеріал, що активізує його внутрішні біологічні процеси. Серед основних позитивних ефектів НВЧ-стимуляції варто виділити глибоке знезараження насіння шляхом знищення грибків та плісняви, що створює передумови для суттєвого зменшення або навіть повної відмови від використання хімічних протруйників [1]. Крім того, така обробка сприяє значному підвищенню енергії проростання, формуванню потужної кореневої системи, прискоренню дозрівання сільськогосподарських культур та покращенню виживаності рослин після перезимівлі. Багаторічні дослідження вітчизняних наукових установ підтверджують високу ефективність технології, фіксуючи суттєвий приріст урожайності: до 32% для озимої пшениці, 13% для озимого ячменю, 59% для гороху та до 70% для гречки [2]. Завдяки збільшенню обсягів збору врожаю, економії на пестицидах та покращенню якості зерна, окупність інвестицій та реальний економічний ефект досягаються в середньому вже за чотири місяці.

Попри очевидні переваги, головним стримуючим фактором для широкого масштабування технології залишається значна енергоємність НВЧ-установок. Рациональним вирішенням цієї проблеми є їхня впровадження в енергосистему господарств, які володіють власними ВДЕ. Таке поєднання забезпечує підприємству високий рівень енергетичної автономності та мінімізує залежність від зовнішніх мереж. Використання доступної «зеленої» енергії від ВДЕ робить мікрохвильову обробку значно рентабельнішою, дозволяючи ефективно балансувати енергосистему шляхом спрямування надлишкової потужності в періоди пікової генерації безпосередньо на технологічний процес. Поєднання безхімічної підготовки насіння з відновлюваною енергетикою гарантує

абсолютну екологічність виробництва та дозволяє отримувати продукцію з мінімальним вуглецевим слідом. Для успішної практичної реалізації цього підходу критично важливою є детальна оптимізація режимів обробки під конкретні культури, повна автоматизація процесів, а також технічна сумісність НВЧ-обладнання із сучасними Smart-системами ВДЕ та накопичувачами енергії для нівелювання добової нерівномірності генерації.

Висновки. Поєднання передпосівного мікрохвильового обробітку насіння з локальними ВДЕ є перспективним інноваційним напрямом для аграрного сектору. Технологія гарантує підвищення врожайності, зниження операційних витрат на хімічний захист і електроенергію, а також сприяє екологізації сільського господарства. Подальше впровадження потребує активнішої інформаційної та державної підтримки інноваційно орієнтованих агровиробників.

Список використаних джерел

1. Мікрохвильовий протруювач насіння від заводу «Вітязь». *Завод «Вітязь» : офіційний сайт*. URL: <https://mzv.com.ua/product/mikrokhvilovij-protruyuvach-nasinnya-vid-zavodu-vityaz/> (дата звернення: 10.04.2026).
2. Медуниця Ю. Мікрохвилі стають у пригоді аграріям. *Урядовий кур'єр*. 2015. 23 груд. URL: <https://ukurier.gov.ua/uk/articles/mikrohvili-stayut-u-prigodi-agraryam/>